

ARABSHOHIYLAR SULOLASI DAVRIDA SHAHARLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTDAGI O‘RNI

Ro‘ziboyeva Gulmira Baxodir qizi

Toshkent shahar 82-maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda Xiva xonligidagi shaharlarining tashkil topishi, toponomikasi, ichki va tashqi savdodagi ahamiyati atroflicha ko‘rsatib o‘tilgan. Shu bilan birga, shaharlarning ijtimoiy hayotdagi asosiy o‘rni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Gurganch, Abulg‘ozixon, Anushaxon, savdo-sotiq, tashqi savdo, kanal, hunarmandchilik, poytaxt, strategik, xonaqoh, madrasa.

Arabshohiylar sulolasi davrida shaharlar hayoti va shahar aholisi soni, shaharlar nomi, aholining kasb-kori, madaniyati ham turli darajada bo‘lgan, albatta. O‘sha davrda Xiva xonligida Xiva, Yangi Urganch, Ko‘hna Urganch, Kat, Vazir, Beshqa‘la, Xonqa, Hazorasp kabi shaharlar faoliyat ko‘rsatgan. “Firdavs ul-iqbol” asarida Hazorasp, Xivaq, Yangi Urganch, Xonqa, Gurlan shaharlari Beshqal‘a nomi ostida bayon qilinib, Shoh Temurning bu hududlarga besh marta hujum uyushtirgani yozib qoldirilgan [1,B,100]. Har bir shaharning paydo bo‘lishi tarixi va o‘ziga xos an‘analari, urf-odatlar ma‘lum. Xonlikda shahar aholisi hunarmandchilik, dehqonchilik, zargarlik, chorvachilik, baliqchilik, ichki va tashqi savdo va boshqa kasb-korlar bilan shug‘ullanishgan. Xiva xonligi hududi esa hozirgi Turkmaniston hududiga to‘g‘ri keladi deyiladi ayrim manbalarda. Bu shaharlar tashkil topgan maskan esa Xorazm diyoridir. Xorazm Xiva xonligi tashkil topishida asosiy poydevor vazifasini bajargan. Xorazm toponiminig paydo bo‘lishi haqida ham rivoyatlar bor. Chunonchi, o‘rta asr arab olimlaridan Muqaddasiy va Yoqut Hamaviy asarlarida bu haqida shunday rivoyat keltirilgan. Podsho g‘azabnok bo‘lib, o‘zining bir qancha bebosh fuqarolarini kimsasiz uzoq joyga badarg‘a qilishni buyuradi. Lekin bu yerda o‘tin va go‘sh (ya‘ni Amudaryoda baliq) ko‘p bo‘lganidan ular omon qoladilar. Musofirlar bu o‘lkani obod qilib, Xorazm deb atadilar (xovarhoh-go‘sh, azm-o‘tin)

[2,B,37]. XVIII asrda Xorazm “Beshqal’a” deb atalib, bu nom Xorazmning Nodirshoh tomonidan bosib olinishi bayon etilgan chet el manbalarida tarqalgan.[3,B,334]. Xiva xonligi shaharlari orasida dastlab strategik ahamiyatga ega bo‘lgan shahar,shubhasiz, bu Vazir shahri edi. Chunki aynan Vazir shahri aholisi Umar qozisi Umar qozi yetkachiligida Xiva xonligi tashkil topishida katta hissa qo‘shgan. Umar qozi va mahalliy kuchlar Xiva xonligini barpo etishgan deyiladi ba’zi tarixiy manbalarda. Shu sababli bo‘lsa kerak, Xiva xonligi asoschisi Elbarxson xonlikning dastlabki poytaxti sifatida aynan shu shaharni tanlagan. Vazir shahri Xorazmning shahar-qal’alaridan biri bo‘lgan. Bungacha Xiva xonligi poytaxti turli hukmron sulolalar davrida o‘zgarib turgan. Manbalarda yozilishicha, Vazir shahri Ustyurtda, Ko‘hna Urganchan 60 km masofada joylashgan bo‘lib, XV asr o‘rtalarida shayboniylar sulolasidan bo‘lgan Mustafaxon tomonidan asos solingan. XVI asrda shayboniylarning o‘zaro urushlari shaharning vayron bo‘lishiga olib sabab bo‘lgan. 1558-yilda Xivaga kelgan Antoniy Jenkinson bu haqida bunday deb yozgan edi: “ Sellizyur baland tepalikda joylashgan. Bu yerda xon deb atalgan qirol yashaydi. Unig saroyi pastqam, ammo uzun va mustahkam qurilmalardan iborat. Aholisi kambag‘al va deyarli savdo-sotiq ishlarini yuritishmaydi. Qal’aning janubiy qismi pastlik, ammo juda unumdor yerda joylashgan. Bu yerda ko‘plab ajoyib poliz mahsulotlari o‘sadi, shular orasida qovun deb ataladigani o‘zining yirik hajmi va sharbatga to‘laligi bilan farq qiladi. Aholi uni ichimlik o‘rnida iste’mol qiladi. Vazir shahri keyingi 7 yil davomida o‘zaro urushlar natijasida to‘rt marta vayron bo‘ldi. Shuning uchun ham bu yerda savdogarlar kam, borlari ham nochor” [4,B, 29]. 1593-1598-yillarda Buxoro xoni Abdullaxon II ning harbiy yurishlari davrida ham shahar vayron qilingan. Keyinchalik Vazir shahri aholisi butunlay Yangi Urganch shahriga ko‘chib o‘tgan.

Arabshohiylar sulolasi davrida shubhasiz, xonlik poytaxti sifatida Xiva shahri alohida o‘z o‘rniga ega shahar bo‘lgan. Xiva eng qadimiy shaharlardan biri bo‘lib, O‘rta Sharq me’morchiligining tengsiz javohiridir. Xiva haqidagi ma’lumotlar X asrda arab-fors tarixiy-geografik manbalarida uchraydi. Xiva shahri XVII asrning birinchi choragidan 1920-yil fevralgacha Xiva xonligining poytaxti sifatida mashhur bo‘lgan. Xiva shahridan Buyuk ipak yo‘lining bir tarmog‘i ham o‘tgan. Tarixchi olim

Al-Istaxriy Xivani o‘sha davrda rivojlangan 30 ta shahar qatoriga kiritgan. Rivoyatlarga ko‘ra, Xivaning ko‘hna qismida toza suv saqlanadigan Xivaq nomli quduq bo‘lgan va shahning nomi shundan kelib chiqqan. “Dili g‘aroyib” asari muallifi Xudoyberdi Avaz Muhammadning yozishicha, “Xivaning qadimgi nomi Qal’ayi Raml, asoschisi esa Som ibn Nuh, hozirda esa shahr Xivaq nomi bilan mashhur deb ko‘rsatilgan. [5, B,7-8] Shaharda Ichan qal’a va Dishan qal’ada noyob hisoblangan me’moriy obidalar joylashgan. Xiva jahonda “Ming gumbaz shahri” nomi bilan ham mashhur bo‘lib, shaharda 54 dan ortiq tarixiy-me’moriy obidalar joylashgan. Xiva shahri “Hudud ul-olam” asarida Xiva shaklida uchraydi. Shaharcha, devorlari bor. Gurgonjga qarashli.[6,B,22] Xivada mis pul zarb qilinadi, miltiq dori tayyorlanadi. Qamish va beda yetishtiriladi. Qamishzorlarida bo‘ri, tulki, shog‘ol, bars kabi yirtqich hayvonlar yashaydi. Daryolarida: Sirdaryoda, Quvondaryoda, Ulug‘daryoda kechuvlar bor. Sirdaryo va Ulug‘daryoda sazan baliqlar ko‘p”. [7,B,23] N. Muravyov asarida Xiva xonligining hududi, shaharlari, aholisining mashg‘ulotlari haqida qimmatlari ma’lumotlar bor. Arminiy Vamberining asarida yozilishi bo‘yicha, Xiva-poytaxt, xonlikning asosiy hududi va darvozasidir. Xivada madrasalar, masjidlar, kanallar, ko‘chalar va xon qarorgohi joylashgan. [8,B,154]

Xorazmda savdo-sotiqda shaharlardan qolishmaydigan qishloqlar ham ko‘p. Hazorasp, Qipchoq, Qo‘ng‘irot, Oqsaroy, Xon qal’a, Moyjoygil shular jumlasidandir”. [9,B,116-117] Qolaversa, boshqa shaharlar ham tarixiylik va mashhurlik bobida Xiva shahri kabi mashxur. Masalan, Ko‘hna Urganch shahri. Ko‘hna Urganch nomi tarixiy hujjatlar va solnomalarda Gurganch nomi bilan ataladi. Shahar Ma’mun ibn Muhammad davrida amirlik markazi sifatida dong taratgan. Anushteginiylar sulolasi hukmronligi davrida mamlakat poytaxti Ko‘hna Urganch sifatida belgilanib, Chingizxon boshliq mo‘g‘ullar davrida shahar vayron qilingan. Ko‘hna Urganch ya’ni, Gurganch shahrida Xorazmshohlar davrida barcha kasb-korlar taraqqiy etganligi qayd etiladi. Qazviniy esa Gurganch haqida bu go‘zal shaharni “Jannatdagi shaharni ba chimildiqdagi kelinni qo‘riqlaganday, farishtalar qo‘riqlaydi”, deb yozib qoldirgan edi. [10,B,135]. Ko‘pincha shaharlar va kanallar nomlari bir xil nom bilan atalgan. Hazorasp nomi shu nomdagi kanal nomidan kelib

chiqqan, Shohobod yoki Shovot ham kanal nomidan yoki “Shoh shahri” nomidan paydo bo‘lgan. [11, B, 14] Ba’zi ma’lumotlarda esa Hazorasp nomi “ming otiqlar diyori” ma’nosini anglatishi aytib o‘tilgan. Boshqa manbalarda esa Hazorasp nomi Azar-Restu shaklida uchraydi. Xonqa atamasi “xonaqo” so‘zidan kelib chiqqan. Rivoyatlarda ko‘rsatilishicha, bu shahar yaqinida Ahmad Yassaviy avlodidan bo‘lmish Said ota uchun xonqoh qurilgan. Mo‘g‘ullar bosqini davrida shahar vayron etilib, faqatgina o‘sha xonaqo saqlanib qolgan. Keyinchalik Xonaqoh atrofida shahar tiklanib, Xonqa so‘zi shu nomdan kelib chiqqan. Kat (Kot) shahri ham oldingi asrlarda Xorazm poytaxti bo‘lib, Turk, Turkiston, Movarounnahr, Xazarning savdo markazi sifatida faoliyat yuritgan. Ba’zi manbalarda Kat haqida quyidagi ma’lumotlar keltirib o‘tiladi. Anushaxon (1663-1683) hukmronligi davrida Amudaryoning o‘ng sohilidagi Kat shahri suvsiz qoladi. Shu sababdan ham Amudaryoning chap sohilida Yormish deb nomlangan (hozirgi kunda Turkman Yormish) yangi kanal qazishni buyuradi va uning yonida qal’a qurdiradi. Eski Kat aholisi mana shu yangi shaharga ko‘chib o‘tadi va shu tariqabu qal’a yangi Kat nomini oladi. [12, B, 209] Haqiqatda esa Yangi Kat shahri eski qal’a xarobalari o‘rnida qad ko‘targan edi. Xulosa sifatida aytib o‘tishim joizki, Xiva xonligida shaharlar Arabshohiylar sulolasi davrida nafaqat ijtimoiy hayotda, balki tashqi iqtisodiy aloqalarda ham katta ahamiyat kasb etgan. Xiva shahrining o‘zi karvon yo‘llari tutashgan joyda joylashganligi sababli Rossiya bilan tashqi savdo aloqalarida faol ishtirok etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munis va Ogahiy “Firdavs ul-iqbol” (Baxtu saodat jannati) Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2010.
2. S.Qorayev Toponomika T. 2006.
3. Материалы по истории туркмен и Туркмении. II жилд. М.-Л., 1939.
4. Antoniy Jenkinson “Rossiyadagi Moskva shahridan Baqtriyadagi Buxoro shahrigacha 1558-yilgi sayohat” T. 2017.
5. A.Abdurasulov “Xiva” “O‘zbekiston” 1997.

6. Hudud ul-olam(Movarounnahr tavsifi) T. “O‘ZBEKISTON” 2008.
7. Поездка из Орска в Хиву и Обратно, Совершенная в 1740-1741 годах Гладым и Муравным С.-Петербург . Типография Министерства Внутренних дел .1851.
8. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., 2003
9. Муравьеву Н.Н. Путешествие въ туркмению и Хиву въ 1819 и 1820 годахъ М. 1822 г.
10. Ziyo Buniyodov “Anushtegin Xorazmshohlar davlati” (1097-1231) T. 1998.
11. “Xiva ming gumbaz shahri” 1997.
12. Y.G‘.G‘ulomov “ Xorazmning sug‘orilish tarixi” T. 1957.